

REVISÃO INTEGRATIVA – EVOLUÇÃO DA VACINAÇÃO CONTRA A INFLUENZA: UMA REVISÃO DOS AVANÇOS E DESAFIOS RECENTES NA PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE VACINAS CONTRA A GRIPE

[Ciências da Saúde, Volume 28 – Edição 135/JUN 2024 / 08/06/2024](#)

REGISTRO DOI:10.5281/zenodo.11523102

Kathilen Dairley Saminez Pinheiro¹

Suiani Carvalho Braz¹

Flávia Ritchelle Coutinho Lucena¹

Mayara Jhully Silva Rodrigues¹

Orientadora: Profa. Dra. Angela Falcai²

RESUMO

INTRODUÇÃO: A influenza é reconhecida mundialmente pela sua capacidade de gerar ondas tanto epidêmicas quanto pandêmicas que possuem apontamentos sobre as características primárias de natureza virológica, clínica e epidemiológica, incluindo sua mortalidade e letalidade, bem como o contexto de sua ocorrência como pandemia.

OBJETIVOS: objetivo geral foi uma revisão da literatura sobre os recentes avanços e desafios na produção e distribuição de vacinas contra influenza,

analisando as estratégias utilizadas para melhorar a eficácia da vacina, identificando obstáculos que ainda precisam ser superados para garantir proteção mais ampla e duradoura à população.

MÉTODOS: Método de pesquisa foi uma revisão integrativa com as coletas de dados por meio de artigos em periódicos e bases de dados como *PubMed*, *Scielo* e *Lilacs* no período de 2018 a 2024.

RESULTADOS: O procedimento de criação de uma vacina começa em laboratório com a pesquisa do comportamento do patógeno, a tecnologia escolhida para ser empregada, que pode ser mais antiga que o método de atenuação viva, ou mais avançada, como a tecnologia recombinante. As vacinas são um método poderoso de prevenção de epidemias, mas têm que superar obstáculos como o desenvolvimento e a produção do tempo, que normalmente é de anos, porque não existe vacina para todos e todo o acesso está disponível para a população.

CONCLUSÃO: Muitas coisas mudaram ao longo dos anos em relação à influenza: novas formas de diagnosticar, maior compreensão das propriedades do vírus, significado político e social, e a importância econômica e prática da doença. Mesmo com o atual monitoramento em tempo real, ainda há necessidade de melhorar aspectos relacionados à qualidade da coleta de dados, integração e divulgação de informações à população e aos profissionais de saúde, esta informação pode aumentar a conscientização e levar à ação. Apesar do sucesso da monitorização do vírus da gripe, ainda sim precisa ser melhorada.

Palavras-chave: Influenza Humana. Pandemias. Saúde Pública.

ABSTRACT

INTRODUCTION: Influenza is recognized worldwide for its ability to generate both epidemic and pandemic waves that have notes on the primary characteristics of a virological, clinical and epidemiological

nature, including its mortality and lethality, as well as the context of its occurrence as a pandemic.

PURPOSE: general objective was a literature review on recent advances and challenges in the production and distribution of influenza vaccines, analyzing the strategies used to improve vaccine effectiveness, identifying obstacles that still need to be overcome to ensure broader and longer-lasting protection of the population.

METHODS: Research method was an integrative review with data collection through articles in journals and databases such as PubMed, Scielo and Lilacs from 2018 to 2024.

RESULTS: The procedure for creating a vaccine begins in the laboratory with research into the behavior of the pathogen, the technology chosen to be used, which may be older than the live attenuation method, or more advanced, such as recombinant technology. Vaccines are a powerful method of preventing epidemics, but they have to overcome obstacles such as development and production time, which is usually years, because there is no vaccine for everyone and all access is available to the population.

CONCLUSION: Many things have changed over the years regarding influenza: new ways of diagnosing, greater understanding of the virus's properties, political and social significance, and the economic and practical importance of the disease. Even with current real-time monitoring, there is still a need to improve aspects related to the quality of data collection, integration and dissemination of information to the population and health professionals, this information can increase awareness and lead to action. Despite the success of monitoring the flu virus, it still needs to be improved.

Keywords: Human Influenza. Pandemics. Public health.

1 INTRODUÇÃO

Historicamente, ocorreram diversas epidemias e pandemias que conseguiram moldar a sociedade, como a Peste Negra na Idade Média, por volta de 1350, que matou um terço da população. O início do século XX foi marcado pela pandemia de gripe espanhola, na qual aproximadamente 50 milhões de pessoas morreram em decorrência dos vírus influenza surgidos logo após a Primeira Guerra Mundial (ROCHA, 2021).

No século XXI, registaram-se várias epidemias, como a epidemia de Ebola que eclodiu em alguns países africanos em 2014. O vírus provou ser altamente letal, causando medo em todo o mundo devido à falta de tratamentos eficazes (CASTRO *et al.*, 2022). Além do Ebola, outras epidemias ocorreram no início deste século, como o vírus Zika, influenza A (H1N1), síndrome respiratória aguda grave (SARS), síndrome respiratória do Oriente Médio (MERS) e SARS causada por epidemias. Pandemia do coronavírus. 2, estes três últimos são causados pela mesma família de vírus: os coronavírus (CHEN *et al.*, 2022). Durante os surtos, há uma busca contínua por vacinas que possam impedir a propagação da doença e prevenir a infecção na população, como foi o caso do Ebola e do SARS-cov-2.

Desde que as primeiras vacinas surgiram, há quase dois séculos, os investigadores têm tentado encontrar respostas para as doenças epidêmicas mais comuns através da imunoterapia. Na verdade, a descoberta de vacinas é um dos avanços mais significativos na saúde pública dos últimos anos, prevenindo milhares de morbidades e mortes todos os anos (BAKHJET; TAURIN, 2021).

Como as vacinas são baseadas em princípios modernos e design racional, o número de vacinas potenciais aumenta, isso faz com que a maioria das candidatas sejam minimalistas na sua composição, que normalmente apresentam um menor grau de imunogenicidade. Para resolver esta questão, os adjuvantes e as novas vacinas são cada vez mais importantes à medida que nos aproximamos da era moderna, as ciências

nanotecnológicas oferecem o potencial para a criação de nanopartículas com diferentes composições, tamanhos, formas e propriedades de superfície que podem ser utilizadas na medicina (DADASHI *et al*, 2021).

A imunização é uma das formas mais eficazes de combater, controlar e até erradicar doenças causadas por patógenos. O princípio da vacina é envolver-se na imunidade ativa através da infecção por agentes patogénicos não virulentos e produzir uma resposta imunitária duradoura, permitindo que os indivíduos respondam rápida e eficazmente quando expostos a agentes patogénicos selvagens. De modo geral, as vacinas ativam as células efetoras para desempenhar as seguintes funções: fagocitose de antígenos, secreção de citocinas pelos linfócitos T, secreção de imunoglobulinas pelos linfócitos B e morte de células hospedeiras infectadas por microrganismos através de células T citotóxicas (CASTRO *et al.*, 2022; DADASHI *et al*, 2021; BAKHIET; TAURIN, 2021).

As campanhas de vacinação tradicionais têm tido sucesso na erradicação e redução da incidência de muitas doenças prevalentes; no entanto, sofrem de diversas limitações, tais como eficácia e respostas imunogénicas diminuídas, falta de proteção a longo prazo contra estirpes patogénicas variáveis, alergias e necessidade de a vacinação múltipla tem um âmbito limitado para prevenir ou tratar outras doenças endêmicas em todo o mundo (por exemplo, AIDS, tuberculose, malária, câncer, etc.) (FLERLAGE *et al*, 2021; HAMMER *et al.*, 2022).

Assim, o estudo justificou-se pelo fato de o vírus da gripe ser um grande desafio para os cientistas estudarem e um problema significativo de saúde pública com potencial de causar pandemias, estudá-lo pode ser fundamental por vários motivos, como por exemplo, práticas comuns de vacinação contra influenza em um esforço para desenvolver vacinas mais eficazes.

Sendo assim, o objetivo geral foi uma revisão da literatura sobre os recentes avanços e desafios na produção e distribuição de vacinas contra influenza, analisando as estratégias utilizadas para melhoria e a eficácia da vacina, identificando obstáculos que ainda precisam ser superados para garantir proteção mais ampla e duradoura à população. Com objetivos específicos, realizar uma revisão da história da vacinação contra a influenza, desde sua introdução até os dias atuais; discorrer sobre os diferentes tipos de vacinas criadas para a influenza e seus mecanismos de ação, avaliando sua eficácia e segurança; revisar os avanços recentes na produção de vacinas contra a influenza, incluindo novas tecnologias e métodos de produção; identificar os principais desafios enfrentados na produção e distribuição de vacinas contra a influenza, como a seleção de cepas virais, a capacidade de produção e a distribuição equitativa e propor soluções para superar os desafios e melhorar a eficácia e a distribuição das vacinas contra a influenza.

2 MÉTODO

O presente estudo trata de uma Revisão Integrativa (RI) de estudos científicos. A RI é um instrumento importante no campo da saúde, pois reúne grande quantidade de informações de estudos acerca de um tema, proporcionando direcionamento fundamentado no conhecimento científico para atuação dos profissionais dessa área (SOUZA *et al.*, 2010).

Para seleção dos artigos utilizou-se a base de dados Biblioteca Virtual em Saúde – LILACS, National Library of Medicine – PubMed e Scientific Electronic Library Online – Scielo, cujos descritores foram “influenza AND vacinas”, “influenza AND gripe”, “influenza AND vírus”. Foram incluídos artigos de acesso aberto, publicados no período de 2018 a 2024, que contemplassem o tema, e excluídos aqueles sem afinidade com o assunto.

Como critério de inclusão, os artigos selecionados estão acessíveis na íntegra gratuitamente, nos idiomas: inglês e português. Como critérios de

exclusão foram considerados artigos duplicados e que não atendiam aos objetivos da pesquisa, bem como teses, dissertações e descrições mais completas. Esta pesquisa não necessitou de aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa em seres humanos e da utilização do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, preconizado pela Resolução CONEP/CNS/MS nº 466/2012, da Comissão Nacional de Ética em Pesquisa, termo de consentimento este é utilizado porque está disponível online e utiliza dados que já estão presentes em um sistema público.

3 RESULTADOS

Foram identificados um total de 66 trabalhos, sendo 17 no sistema da PUBMed, 44 no LILACS e 5 no Scielo. Considerando a análise de títulos, exploração dos resumos e leitura analítica dos conteúdos, foram excluídos 58 estudos do total, sendo eleitos 2 do Scielo, 5 do PubMed e 5 do LILACS. No quadro abaixo, observou-se o título do artigo, período e referência associada.

Quadro 1: Artigos utilizados nesta revisão integrativa.

TÍTULO DO ARTIGO	PERIÓDICO	REFERÊNCIAS
Influenza virus and SARS-CoV-2: pathogenesis and host responses in the respiratory tract.	PubMed	FLERLAGE et al., 2021
Influenza (Gripe)	PubMed	RIBEIRO et al., 2020
Estimates of global seasonal influenza-associated respiratory mortality: a modelling study.	PubMed	IULIANO et al., 2018

<p>The 1918 influenza pandemic: 100 years of questions answered and unanswered.</p>	<p>PubMed</p>	<p>TAUBENBERGER; KASH e MORENS 2019</p>
<p>The 1918 Influenza Pandemic: back to the future?</p>	<p>PubMed</p>	<p>UNWIN, 2021</p>
<p>COVID-19 and Influenza coinfection: the rise of ômicron and H3N2 in Brazil 2022.</p>	<p>Scielo</p>	<p>FUJITA et al., 2022</p>
<p>Coinfection with SARS-CoV-2 and Influenza A Virus Increases Disease Severity and Impairs Neutralizing Antibody and CD4 + T Cell Responses</p>	<p>Scielo</p>	<p>KIM et al., 2022</p>
<p>Viral co-pathogens in COVID-19 acute respiratory syndrome – what did we learn from the first year of pandemic?</p>	<p>Lilacs</p>	<p>KRIGER et al., 2022</p>
<p>SARS-CoV-2 and influenza virus coinfection among patients with severe acute respiratory</p>	<p>Lilacs</p>	<p>AKHTAR et al., 2021</p>

infection during the first wave of COVID-19 pandemic in Bangladesh: a hospital-based descriptive study		
Comparative Review of SARS-CoV-2, SARS-CoV, MERS-CoV, and Influenza a Respiratory Viruses.	Lilacs	ABDELRAHMAN, LI e WANG 2020
Influenza e SARS-CoV-2: distinção clínica e imunopatológica no decorrer da pandemia da covid-19.	Lilacs	CASTRO et al., 2022
New Vaccine Technologies to Combat Outbreak Situations	Lilacs	RAUCH et al., 2018

Fonte: Autora

4 REVISÃO INTEGRATIVA

O InfA e o InfB estão associados a surtos, epidemias sazonais de gripe e epidemias de âmbito global. No Brasil, uma típica epidemia sazonal de gripe ocorre entre abril e outubro, as epidemias são causadas precisamente pela capacidade dos vírus influenza de evoluir para novas variantes que reduzem a resposta imune celular (FLERLAGE *et al.*, 2021). Em 2019, foram notificados 39.190 casos confirmados de síndrome respiratória aguda grave (SRAG), incluindo 5.714 casos de influenza com

predominância de InfA H1N1 (pdm09) (3.399), seguida de influenza A H3N2 (894), influenza não subtipado A (772) e influenza B (694) (RIBEIRO *et al.*, 2020). No entanto, estima-se que ocorram 1 bilhão de casos por ano, dos quais 3 a 5 milhões são graves, resultando em centenas de milhares de mortes relacionadas à influenza (IULIANO *et al.*, 2018; TAUBENBERGER *et al.*, 2019; FLERLAGE *et al.*, 2021; UNWIN *et al.*, 2021).

De fato, no final de 2021, a situação tornou-se ainda mais preocupante devido ao surto de uma nova estirpe do subtipo A (H3N2) da pandemia SARS-CoV-2. Os fatores que contribuem para a rápida disseminação podem ser a baixa cobertura vacinal no país nos últimos dois anos, com 71,2% do público-alvo vacinado em 2021 e 82% em 2020 (FUJITA *et al.*, 2022).

Além das epidemias sazonais, a introdução de InfA em aves ou suínos levou às quatro pandemias descritas na Figura 1 (1918 H1N1 – Espanha, 1957 H2N2 – Ásia, 1968 H3N2 – Hong Kong e 2009 H1N1 – México), as mais graves dos quais ocorreram em 1918 (Gripe Espanhola) (FLERLAGE *et al.*, 2021; KIM *et al.*, 2022). As pandemias InfA são frequentemente desencadeadas pela introdução de vírus com um novo subtipo de HA que é geneticamente muito diferente das estirpes virais anteriormente circundantes e, portanto, os humanos carecem de imunidade, de acordo com a figura 1 (KRIGER *et al.*, 2022).

Figura 1 – Linha do tempo das principais pandemias causadas pela Influenza.

Epidemias de impacto internacional na história

Gabriel Tavares / Comunicação Visual - Jornalismo Júnior

Fonte: AKHTAR *et al.* (2021).

Os principais hospedeiros de várias cepas e subtipos de InfA são aves, a transmissão entre animais selvagens, particularmente aves migratórias e gansos, pode ocorrer diretamente através de água contaminada (AKHTAR *et al.*, 2021).

Embora a maioria dos subtipos de InfA causem infecções assintomáticas em aves, mutações adaptativas podem levar a uma série de alterações, incluindo alterações antigênicas, aumento da diversidade de sequências de proteínas virais, preferência de receptores, virulência e evasão de respostas imunes, contaminando assim a Humanidade. (ABDELRAHMAN *et al.*, 2020). Em algum momento no passado distante, o InfB se separou do InfA (CASTRO *et al.*, 2022). Atualmente, duas cepas são distinguidas com base em sua glicoproteína HA: a cepa B/Victoria (nomeada em homenagem à cepa B/Victoria/2/1987) e a cepa B/Yamagata (nomeada em homenagem à cepa B/Yamagata/16/1988). Essas duas linhagens circulam com os vírus sazonais A/H2N3 e A/H1N1 (IULIANO *et al.*, 2018).

Uma questão importante a discutir é o tempo necessário para a produção completa de uma vacina, que pode variar de alguns meses para uma vacina contra a gripe a três anos para uma vacina pentavalente. Como as vacinas são produtos biológicos, a produção depende do crescimento dos

microrganismos envolvidos no processo, por isso o aumento da produção leva tempo para alcançar os resultados desejados. Portanto, em situações epidêmicas, o tempo de produção limita a escolha da tecnologia, de acordo com a figura 2 (RAUCH *et al.*, 2018).

Figura 2 – O ano em que novos patógenos aparecem na sociedade e o ano em que a pesquisa de vacinas entra na fase clínica.

Fonte: KIM *et al.*, (2020).

Analisando historicamente os surtos e o tempo que levou para essa vacina entrar na fase clínica, o tempo de pesquisa foi significativamente reduzido, mas nem sempre a vacina chegou à comercialização. O gráfico mostra o ano em que ocorreu um surto ou emergiu o agente patogénico, quando uma vacina entrou em fase clínica e quando uma vacina foi licenciada. Os tempos de estudo podem ser reduzidos devido aos avanços tecnológicos, mas nem todas as vacinas chegam à fase de licenciamento (KIM *et al.*, 2020).

5 CONCLUSÃO

Nos últimos anos, a influenza tornou-se motivo de preocupação mundial devido à sua ocorrência em diversos países, causando doenças em humanos e animais. As epidemias e pandemias de gripe humana estimularam a criação de um sistema de vigilância internacional que tem sido permanentemente melhorado.

Ao longo dos 120 anos, de 1889 a 2009, seis grandes eventos de gripe humana foram registrados e lições aprendidas. A abordagem dos processos de doença em saúde delinea a estrutura dos serviços assistenciais e preventivos de acordo com o processo de doença e o campo científico. Resumindo a relação entre a estrutura de saúde brasileira e o histórico dos eventos influenza, percebe-se que a organização do setor saúde brasileiro é um processo construído em diferentes momentos ou períodos históricos, e esse processo se reflete na vigilância da influenza.

Muita coisa mudou ao longo dos anos em relação à influenza: novas técnicas de diagnóstico, maior compreensão das características do vírus, ferramentas epidemiológicas flexíveis para estudar a distribuição da doença e as suas tendências, e o papel económico, político e social da importância da doença. Imagine. Mesmo com a vigilância em tempo real agora em vigor, ainda há necessidade de reforçar aspectos relacionados com a qualidade da recolha de dados, integração de dados e divulgação de informação à população e aos profissionais de saúde, uma vez que a informação pode sensibilizar e gerar ação. Embora a vigilância do vírus da gripe atinja os seus objetivos, pode e deve ser ainda mais reforçada.

A pandemia de 2009 e o investimento governamental certamente ajudaram a aumentar a consciencialização sobre a necessidade de reforçar a vigilância da influenza. No entanto, é necessário incentivar a organização dos serviços e motivar os funcionários a melhorar as atividades para destacar características do sistema como representatividade, aceitabilidade e capacidades em cada fase da vigilância (notificação, colheita de amostras, diagnóstico, encerramento de casos, informação).

Portanto, há necessidade de definir melhor estrategicamente possíveis respostas estatais numa visão multidisciplinar e intersetorial para a vigilância deste vírus complexo, que é uma prioridade na política de saúde pública.

REFERÊNCIAS

ABDELRAHMAN, Z.; LI, M.; WANG, X. Comparative Review of SARS-CoV-2, SARS-CoV, MERS-CoV, and Influenza a Respiratory Viruses. **Frontiers In Immunology**, v. 11, p. 1-10, 11 set. 2020. Frontiers Media SA. Disponível em: <http://dx.doi.org/10.3389/fimmu.2020.552909>. Acesso em 27 de agosto, 2023.

AKHTAR, Zubair *et al.* SARS-CoV-2 and influenza virus coinfection among patients with severe acute respiratory infection during the first wave of COVID-19 pandemic in Bangladesh: a hospital-based descriptive study. **Bmj Open**, v. 11, nov. 2021. BMJ. Disponível em: <http://dx.doi.org/10.1136/bmjopen-2021-053768>. Acesso em 27 de agosto, 2023.

BAKHJET, M.; TAURIN, S. SARS-CoV-2: targeted managements and vaccine development. **Cytokine & Growth Factor Reviews**, v. 58, p. 16-29, abr. 2021. Elsevier BV. Disponível em: <http://dx.doi.org/10.1016/j.cytogfr.2020.11.001>. Acesso em 27 de agosto, 2023.

CASTRO, L. F. da S. O.; SILVA, A. L.; LIMA, M. A.; RIBEIRO, A. M. PITANGA, L. S. REZENDE, A. O.; VIDAL, L. M.; MATSUOKA, N. F. FRANÇA, B. O.; MACHADO, R. M. Influenza e SARS-CoV-2: distinção clínica e imunopatológica no decorrer da pandemia da covid-19. **Revista Eletrônica Acervo Saúde**, v. 15, n. 3, 28 mar. 2022. Revista Eletrônica Acervo Saúde. Disponível em: <http://dx.doi.org/10.25248/reas.e9963.2022>. Acesso em 27 de agosto, 2023.

CHEN H, WANG Y, WEI H, RONG Z, WANG S. A rapid water bath PCR combined with lateral flow assay for the simultaneous detection of SARS-CoV-2 and influenza B virus. **Rsc Advances**, v. 12, n. 6, p. 3437-3444, 2022. Royal Society of Chemistry (RSC). Disponível em> <http://dx.doi.org/10.1039/d1ra07756b>. Acesso em 27 de agosto, 2023.

DADASHI M, KHALEGHNEJAD S, ABEDI ELKHICHI P, GOUDARZI M, GOUDARZI H, TAGHAVI A, VAEZJALALI M, HAJIKHANI B. COVID-19 and Influenza Co infection: a systematic review and meta-analysis. **Frontiers In Medicine**, v. 8, 25 jun. 2021. Frontiers Media SA. Disponível em: <http://dx.doi.org/10.3389/fmed.2021.681469>. Acesso em 27 de agosto, 2023.

FLERLAGE, T.; BOYD, D. F.; MELIOPOULOS, V. THOMAS, P. G. CHERRY, S. S. Influenza virus and SARS-CoV-2: pathogenesis and host responses in the respiratory tract. **Nature Reviews Microbiology**, v. 19, n. 7, p. 425-441, 6 abr. 2021. Springer Science and Business Media LLC. Disponível em: <http://dx.doi.org/10.1038/s41579-021-00542-7>. Acesso em 27 de agosto, 2023.

FUJITA, D. M. *et al.* COVID-19 and Influenza coinfection: the rise of ômicron and h3n2 in Brazil ∴ 2022. **Travel Medicine and Infectious Disease**, v. 46, p. 102262-1, mar. 2022. Elsevier BV. Disponível em: <http://dx.doi.org/10.1016/j.tmaid.2022.102262>. Acesso em 27 de agosto, 2023.

HAMMER, HAMMER CC, LYTIKÄINEN O, ARIFULLA D, TOURA S, NOHYNEK H. High influenza vaccination coverage among healthcare workers in acute care hospitals in Finland, seasons 2017/18, 2018/19 and 2019/20.

Eurosurveillance, v. 27, n. 17, 28 abr. 2022. European Centre for Disease Control and Prevention (ECDC). Disponível em: <http://dx.doi.org/10.2807/1560-7917.es.2022.27.17.2100411>. Acesso em 27 de agosto, 2023.

IULIANO, A Danielle *et al.* Estimates of global seasonal influenza-associated respiratory mortality: a modelling study. **The Lancet**, v. 391, n. 10127, p. 1285-1300, mar. 2018. Elsevier BV. Disponível em: [http://dx.doi.org/10.1016/s0140-6736\(17\)33293-2](http://dx.doi.org/10.1016/s0140-6736(17)33293-2). Acesso em 27 de agosto, 2023.

KIM, Eun-Ha *et al.* Coinfection with SARS-CoV-2 and Influenza A Virus Increases Disease Severity and Impairs Neutralizing Antibody and CD4 + T

Cell Responses. **Journal Of Virology**, v. 96, n. 6, p. 1, 23 mar. 2022. American Society for Microbiology. Disponível em: <http://dx.doi.org/10.1128/jvi.01873-21> Acesso em 27 de agosto, 2023.

KRIGER, O. *et al.* Viral co-pathogens in COVID-19 acute respiratory syndrome –what did we learn from the first year of pandemic? **International Journal Of Infectious Diseases**, v. 116, p. 226-229, mar. 2022. Elsevier BV. Disponível em: <http://dx.doi.org/10.1016/j.ijid.2022.01.018>. Acesso em 27 de agosto, 2023.

RAUCH, Susanne *et al.* New Vaccine Technologies to Combat Outbreak Situations. **Frontiers in Immunology**, [S. l.], v. 9, p. 1-24, 18 set. 2018. Disponível em: <https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fimmu.2018.01963/full>. Acesso em: 15 set. 2023.

RIBEIRO, J. F.; BELLEI, N. C. J.; CHAVES, N. S. G.; LOPES, D. C. MACEDO, G. E. Influenza (Gripe). **Saúde em Foco: Doenças Emergentes e Reemergentes – Volume 1**, p. 245-270, 2020. Editora Científica Digital. Disponível em: <http://dx.doi.org/10.37885/201001751>. Acesso em 27 de agosto, 2023.

ROCHA, L. Influenza H3N2: o que explica o aumento dos casos de gripe no Brasil. **CNN BRASIL**, São Paulo, 17 de dez. de 2021. Disponível em: <https://www.cnnbrasil.com.br/saude/influenza-h3n2-o-que-explica-o-aumento-dos-casos-de-gripe-no-brasil/>. Acesso em 27 de agosto, 2023.

SOUZA, M. T.; SILVA, M. D.; CARVALHO, R. Revisão Integrativa: o que é e como fazer? **Einstein**, v. 8, n. 1, p. 102-106, 2010. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/S1679-45082010RW1134>. Acesso em 27 de agosto, 2023.

TAUBENBERGER, J. K.; KASH, J. C.; MORENS, D. M. The 1918 influenza pandemic: 100 years of questions answered and unanswered. **Science Translational Medicine**, v. 11, n. 502, p. 1-10, 24 jul. 2019. American Association for the Advancement of Science (AAAS). Disponível em:

<http://dx.doi.org/10.1126/scitranslmed.aau5485>. Acesso em 27 de agosto, 2023.

UNWIN, Robert J. The 1918 Influenza Pandemic: back to the future?

Kidney And Blood Pressure Research, v. 46, n. 5, p. 639-646, 2021. S.

Karger AG. Disponível em: <http://dx.doi.org/10.1159/000519288>. Acesso em 27 de agosto, 2023.

¹ Acadêmica do Curso de Farmácia, Universidade CEUMA.

² Docente do Curso de Farmácia, Universidade CEUMA.

[← Post anterior](#)

RevistaFT

A RevistaFT têm 28 anos. É uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2”**.

Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp RJ:

(21) 98159-7352
ou 98275-4439

WhatsApp SP:

(11) 98597-3405

e-Mail:

contato@revistaf
t.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ:

48.728.404/0001-
22

Conselho Editorial

Editores

Fundadores:

Dr. Oston de
Lacerda Mendes.

Dr. João Marcelo
Gigliotti.

Editor

Científico:

Dr. Oston de
Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn
Andrade
Monteiro

FI= 5.397 (muito alto)

Fator de impacto é um método bibliométrico para avaliar a importância de periódicos científicos em suas respectivas áreas. Uma medida que reflete o número médio de citações de artigos científicos publicados em determinado periódico, criado por Eugene Garfield, em que os de maior FI são considerados mais importantes.

Dra. Chimene Kuhn Nobre

Revisores:

Lista atualizada periodicamente em revistaft.com.br/expresspediente. Venha fazer parte de nosso time de revisores também!